

El papel del Consejo de Europa en la lucha contra el crimen organizado en España (I)

Alicia BROXSÁENZ DE LA CALZADA

En 2024, el Consejo de Europa cumplía 75 años desde su creación en 1949 (2). Con sede en Estrasburgo (Francia), este organismo intergubernamental cuenta en la actualidad con 46 miembros (3), entre ellos todos los Estados de la Unión Europea.

En su momento, su fundación respondía a la necesidad de establecer “una unión más estrecha entre sus miembros para salvaguardar y promover los ideales y los principios que constituyen su patrimonio común y favorecer su progreso económico y social” (4). En concreto, en la actualidad, sus objetivos abarcan la lucha contra el crimen organizado, la protección de las democracias parlamentarias y del Estado de Derecho, así como la promoción y el respeto de los derechos humanos, cuestiones gracias a las que se ha labrado buena parte de su protagonismo. En ese sentido, el Consejo de Europa ha redactado numerosos Convenios internacionales, entre ellos, el *Convenio Europeo de Derechos Humanos*, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 y ratificado por España en 1979; la *Carta Social Europea*, en vigor desde 1995; el *Convenio sobre Imprescriptibilidad de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra*, de 1974, no ratificado por España; el *Convenio sobre Ciberdelincuencia*, en vigor desde 2004; y, por último, los dos tratados que son objeto de este artículo, el *Convenio sobre lucha contra la trata de seres humanos*, de 2005, y el *Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica*, también llamado Convenio de Estambul, de 2011.

España se ha comprometido con estos dos últimos textos, que, a su vez, han supuesto grandes avances en la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres en el marco del crimen organizado. Cada uno de ellos cuenta con un grupo de expertos encargados (5) de velar por su cumplimiento mediante la elaboración de informes públicos, visitas a los países signatarios y la realización de un seguimiento pormenorizado de su aplicación. Los miembros expertos elegidos provienen de varios sectores y tienen un mandato de cuatro años.

Por su parte, el Convenio de Estambul (en adelante, CE) es el primer instrumento jurídico europeo en abordar específicamente la violencia contra las mujeres

no solo en el reconocimiento general del carácter poliédrico de la violencia contra las mujeres por motivos de género, así como en el replanteamiento de los ordenamientos jurídicos preexistentes (7). El tratado implica por tanto para los Estados una apertura conceptual que no puede por menos de traducirse en la asunción del carácter discriminatorio de las violencias contra las mujeres, sino también en su reconocimiento como una violación de los Derechos Humanos. En concreto, el ámbito de aplicación de la norma abarca la violencia en su sentido más amplio, extendiéndose de esa manera a todas sus formas, desde la mutilación genital femenina, hasta el acoso, la violencia sexual, la física, psicológica, los matrimonios forzados o la esterilización y el aborto de esta misma índole. En nuestro caso, cualquiera de estas modalidades podría darse en el contexto del crimen organizado (8), aunque probablemente su cara más visible sea la de trata con fines de explotación sexual. Según el informe elaborado por el grupo GRETA sobre la situación al respecto en España (9), nuestro Estado “sigue siendo un país de destino y de tránsito para las personas víctimas de trata. Según los datos oficiales recogidos por el ministerio del Interior, entre 2017 y 2022, 1.687 personas fueron identificadas como víctimas de trata: 220 en 2017, 238 en 2018, 542 en 2019, 269 en 2020, 189 en 2021 y 229 en 2022”, siendo la explotación sexual la forma más habitual (en torno a 60% de las víctimas totales) y las mujeres sus víctimas (en torno a un 90% del total).

lización y el aborto de esta misma índole. En nuestro caso, cualquiera de estas modalidades podría darse en el contexto del crimen organizado (8), aunque probablemente su cara más visible sea la de trata con fines de explotación sexual. Según el informe elaborado por el grupo GRETA sobre la situación al respecto en España (9), nuestro Estado “sigue siendo un país de destino y de tránsito para las personas víctimas de trata. Según los datos oficiales recogidos por el ministerio del Interior, entre 2017 y 2022, 1.687 personas fueron identificadas como víctimas de trata: 220 en 2017, 238 en 2018, 542 en 2019, 269 en 2020, 189 en 2021 y 229 en 2022”, siendo la explotación sexual la forma más habitual (en torno a 60% de las víctimas totales) y las mujeres sus víctimas (en torno a un 90% del total).

Cabe no obstante precisar que este tipo de trata ha quedado

“La seule culture digne de ce nom est elle qui vise à l'enrichissement culturel et au perfectionnement moral de la personne humaine. Elle n'est pas au service d'une nation ou d'une classe, mais de l'homme” (1).

Victor Larock

como una violación de los Derechos Humanos. A diferencia de otros instrumentos internacionales de *soft law* en la materia, el CE es jurídicamente vinculante. Los Estados signatarios se obligan, por tanto, a la adopción de las medidas necesarias para implementarlo. Entre ellas, posee particular relevancia la que prevé la sanción jurídica de todas las formas de violencia contempladas en el texto (6), en la medida en que la solicitud a los Estados para que ofrezcan una respuesta transversal redundante

excluida de ámbito del CE, en parte porque cuando se elaboró el texto ya existían otros mecanismos internacionales específicamente pensados para abordarla, entre ellos, el Convenio *sobre la protección de la infancia contra la explotación y el abuso sexual* (STCE n. 201), y el que será objeto de la segunda parte de este artículo, el *Convenio sobre la lucha contra la trata de seres humanos* (STCE n. 197).

REFERENCIAS

(1) 26 de agosto de 1949, primera sesión de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa (Parte III, sesiones 12-15, pp. 693-1052).

(2) El Tratado de Londres, de 5 de mayo de 1949, fue firmado por Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Reino Unido y Suecia, con la intención de estrechar los lazos entre ellos.

(3) Cfr. <https://www.coe.int/es/web/about-us/our-member-states>.

(4) Tratado de Londres, de 5 de mayo de 1949.

(5) Respectivamente, grupo GRETA para el Convenio contra la trata, y grupo GREVIO para el que aborda la violencia contra la mujer.

(6) Cfr. ALIJA FERNÁNDEZ, Rosa Ana, «La violencia doméstica contra las mujeres y el desarrollo de estándares normativos de derechos humanos en el marco del Consejo de Europa», *Revista General de Derecho Europeo*, n. 24, 2011, p. 3: «En el ámbito regional europeo, el Consejo de Europa ha mostrado en la última década una particular sensibilidad frente a la violencia contra las mujeres, y en particular frente a la violencia doméstica, dado el carácter paneuropeo del fenómeno y el compromiso de la organización de salvaguardar los derechos humanos. No obstante, la reacción frente a esta lacra ha sido más bien tardía, en comparación con otros sistemas regionales, sobre todo si se toma como referencia la fecha de adopción de estándares jurídicos obligatorios en materia de violencia contra la mujer. De hecho, se puede observar que ha habido una cierta resistencia a imponer obligaciones jurídicas internacionales a los Estados en relación con las medidas a adoptar para enfrentar el problema de la violencia contra las mujeres desde la perspectiva de género».

(7) Cfr., en este sentido, DIONISIPEYRUSSE, Amélie, y PICHARD, Marc, «La prise en compte des violences conjugales en matière d'autorité parentale», *Actualité juridique. Famille*, Dalloz, 2018, pp. 34-37, disponible

en: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02263055>.

(8) Entendemos el crimen organizado como aquella “delincuencia desarrollada por tres o más personas, unidas por vínculos jerárquicos o de relación personal, que permite a sus dirigentes obtener beneficios o controlar territorios o mercados, nacionales o extranjeros, mediante la violencia, la intimidación o la corrupción, tanto al servicio de la actividad delictiva como con fines de infiltrarse en la economía legítima”. Cfr. Diccionario jurídico, RAE, online.

(9) Cfr. GRETA(2023)10, *Informe de evaluación – España*, tercer ciclo, 12 de junio de 2023, p. 10, disponible en: <https://rm.coe.int/rapport-d-evaluation-du-greta-sur-l-espagne-greta-2023-10-3e-cycle-de-1680ab8d10>. Los datos estadísticos a los que remite dicho texto pueden consultarse a través del siguiente enlace: <https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/prensa/balances-e-informes/2021/Balance-Ministerio-TSH-2017-2021.pdf>.

Estados Miembros del Consejo de Europa. Fuente: Página web del Consejo de Europa, <https://www.coe.int/es/web/about-us/our-member-states>